

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Eshmamatova Malohat Bahadirovna

DTPI Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 5-kurs 2-BT-S-21-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374118>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda innovatsion texnologiyalarning o'rni ochib berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda kreativ yondashuv, loyiha asosida o'qitish va AKTdan foydalanishning samarali usullari keltirilgan. Shuningdek, innovatsion metodlarni qo'llash natijasida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kreativ yondashuv, loyiha asosida ta'lim, kommunikativ ko'nikma, innovatsion texnologiyalar.

Abstract

This article highlights the theoretical and practical significance of innovative technologies in the modernization of the primary education process. The study analyzes the effective application of creative approaches, project-based learning, and information and communication technologies in developing the knowledge, skills, and competencies of primary school pupils. Furthermore, scientific conclusions have been drawn regarding the role of innovative methods in improving the quality and efficiency of education, as well as in fostering pupils' social and communicative competences.

Keywords: primary education, creative approach, project-based learning, communicative competence, innovative technologies.

Аннотация

В данной статье раскрыта теоретическая и практическая значимость инновационных технологий в процессе модернизации начального образования. Проанализированы эффективные аспекты применения креативного подхода, проектного обучения и использования информационно-коммуникационных технологий в развитии знаний, умений и компетенций учащихся начальных классов. Кроме того, сделаны научные выводы о роли инновационных методов в повышении качества и эффективности образования, а также в формировании социальных и коммуникативных навыков учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, креативный подход, обучение на основе проекта, коммуникативная компетенция, инновационные технологии.

Kirish

So'nggi yillarda dunyo miqyosida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni raqamli muhitga moslashtirish jarayoni jadallashmoqda. Zamonaviy jamiyatda shaxsdan faqat bilim emas, balki kreativ yondashuv, muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish, kommunikativ ko'nikmalar va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatlari talab etilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan "Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi" da ham ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng

joriy etish, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish masalalari ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida yangi texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati, axborot bilan ishlash madaniyati va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Bugungi kunda interfaol metodlar, STEAM yondashuvi, gamifikatsiya, loyiha asosida o'qitish va AKT vositalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tajribalar tobora kengaymoqda. Xorijiy mamlakatlarda sinovdan o'tgan ushbu usullarni milliy ta'lim amaliyotiga moslashtirish, ularni mahalliy sharoitga uyg'unlashtirib joriy etish O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shu bois mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari, nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga oid ilmiy xulosalar beriladi.

Boshlang'ich ta'lim tizimi ta'lim jarayonining poydevori hisoblanadi. Bu bosqichda qo'llaniladigan metod va texnologiyalar keyingi ta'lim bosqichlari samaradorligini belgilaydi. Innovatsion texnologiyalar deganda, an'anaviy usullardan farqli ravishda, o'quvchilarning faolligini oshiruvchi, ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi va mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantiruvchi pedagogik yondashuvlar tushuniladi. Zamonaviy ta'lim nazariyasida **interfaol metodlar, konstruktivizm, kreativ yondashuv, kompetensiyaga asoslangan ta'lim** asosiy nazariy yo'nalishlar sifatida qaraladi. Bu yondashuvlarda o'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki izlanish, amaliy mashg'ulot va tajribalar orqali egallaydi.

So'nggi yillarda O'zbekiston maktablarida ham innovatsion texnologiyalar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Jumladan:

- **Interfaol usullar** – "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert" kabi metodlar o'quvchilarning mustaqil va jamoaviy fikrlashini kuchaytiradi.
- **Gamifikatsiya** – o'yin elementlaridan foydalanish orqali o'quvchilarni dars jarayoniga jalb etish va ularning motivatsiyasini oshirish imkonini beradi.
- **STEAM yondashuvi** – fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatadi va amaliy loyihalarda ishtirok etish imkonini beradi.
- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** – elektron darsliklar, ta'limiy platformalar va interaktiv doskalar orqali o'quv jarayonining qiziqarli va samarali kechishini ta'minlaydi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, bu usullar dars samaradorligini oshiribgina qolmay, balki o'quvchilarda ijodkorlik, mustaqillik va ijtimoiy faollikni rivojlantiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, maktablar yangi kompyuter texnikasi, interaktiv doskalar va elektron resurslar bilan ta'minlanmoqda, o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Biroq amaliyotda ayrim muammolar ham kuzatilmoqda:

- barcha maktablarda texnik vositalar yetarli emas;
- o'qituvchilarning barchasi ham innovatsion metodlardan samarali foydalanishga tayyor emas;
- o'quv dasturlarining ayrimlari zamonaviy talablarga to'liq moslashtirilmagan.

Shunday bo'lsa-da, mavjud imkoniyatlar, davlat siyosati va xalqaro hamkorlik asosida bu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish imkoni mavjud.

Boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. O'qituvchilarning innovatsion metodlar bo'yicha malakasini muntazam oshirish.
2. Har bir maktabni zarur texnik vositalar va raqamli resurslar bilan ta'minlash.
3. O'quv dasturlarini zamonaviy kompetensiyaga asoslangan ta'lim talablariga moslashtirish.
4. Ta'lim jarayoniga ota-onalarni ham jalb qilish va ular bilan hamkorlikda innovatsion loyihalarni amalga oshirish.
5. Xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganib, ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish.

O'qituvchi o'quv jarayoniga qadam quyar ekan o'z mutaxassisligi bo'yicha egallagan bilimidan qat'iy nazar, pedagogik va psixologik bilimlar, pedagogik va axborot texnologiyalari, o'qitish metodlari yig'indisidan iborat bo'lgan zarur pedagogik minimumlarni egallagan bo'lishi shart.

Shu sababli ham, hozirgi vaqtda oliy ta'lim oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri yuqori malakali, raqobatbardosh o'qituvchi kadrlar tayyorlash, ularning kasbiy omilkorliklarini shakllantirish, metodik mahoratini ko'tarish, o'qituvchilarning yangi pedagogik va axborot texnologiyalari bilan qurollantirish bo'lib qolmoqda.

Ta'limni isloh qilishning asosiy yo'nalishlari:

- umuminsoniy qadriyatlar va milliy madaniyat asoslarini e'tiborda tutgan hodda ta'lim-tarbiya mazmunini milliy mafkura – rivojlanayotgan YANGI O'ZBEKISTON tuyg'usi asosida o'zgartirish va takomillashtirish;

- ta'lim samaradorligini tinmay oshira borib, jahon talablari darajasiga olib chiqish; - variativ o'quv rejalari, dastur va darsliklar yaratish;

- bilimdon va iste'dodli talabalarni qo'llab quvvatlash va rag'batlantirish;

- ilg'or tajribalarga, ijodkor ustozlar tajribasiga suyanish;

- sinov ishlari olib borish, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, zamonaviy texnika va texnologiya yutuqlariga suyanish;

- ta'lim-tarbiyada bosh islohotchi bo'lgan o'qituvchi

- tarbiyachining zamonga mos ravishda yangi avlodini tarbiyalash;

- ta'lim muassasalarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ta'limni kompyuterlashtirish, o'quv jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarini olib kirishi;

- ta'lim tizimini, boshqaruv va axborot faoliyatini takomillashtirish;

- islohnini bosqichma-bosqich eski, mavjud, o'zini oqlagan usullardan voz kechmagan holda amalga oshirib borishdan iborat.

Yangi ta'lim tizimi o'quv rejasi, o'quv dasturlari, darsliklar asosida o'quv jarayonini loyihalashtirishga yangi ham yangicha yondashish, uni yangicha tashkil etish, unga pedagogik innovatsiyalarni kiritish zaruratini tug'dirmoqda.

Innovatsiya - lotincha so'z bo'lib, "yangilikni kiritaman, tadbiiq etaman, o'zgartiraman" degan ma'noni bildiradi.

Pedagogik innovatsiyaning usullari

1. Modellashtirish

2. Namoyish qilish
3. Kichik guruxlarga bo'lib o'qitish
4. Aqliy hujum
5. Tanqidiy tafakkur
6. Debatlar
7. Nuqtai nazar
8. Har kim - har nima o'rgatadi
9. Rolli o'yinlar
10. Muayyan holatni o'rganish
11. Modifikatsiyalangan ma'ruzalar
12. O'yin
13. Bingo
14. Axborot hisoblanadi. (kompyuter) texnologiyalari

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim tizimida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda kreativ fikrlash va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlar, gamifikatsiya, loyiha asosida ta'lim, STEAM yondashuvi va AKT vositalarining samarali joriy etilishi o'quvchilarning bilim olish jarayoniga qiziqishini kuchaytiradi, ularning ijodkorligini ochib beradi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolar — texnik ta'minotning yetarli emasligi, o'qituvchilarning malaka darajasi va dasturlarning zamonaviy talablarga mos emasligi kabi masalalar ham bosqichma-bosqich hal etilmoqda.

Umuman olganda, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, mustaqil va ijodiy fikrlovchi, zamonaviy jamiyat talablariga mos shaxslarni tarbiyalashda muhim omil sifatida qaraladi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi*. Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2019.
3. Azizxo'jaeva N. N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: TDPU, 2020.
4. Ziyayeva G. A. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi: innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. OECD. *Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills*. Paris: OECD Publishing, 2016.